

Legal Analysis: Kasus Pencemaran Tanah di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

(Versi Pertama-akan direvisi ulang setelah publikasi)

Novelma Aprilia Purwinto

Hukum Tata Negara dan Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

novelmaapriap45@gmail.com

Abstract

Soil pollution is one of the forms of environmental damage that has serious impacts on ecosystems and the health of surrounding communities. This study aims to analyze legal provisions related to soil pollution and evaluate the effectiveness of environmental law enforcement in Indonesia. The analysis focuses on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UU PPLH). This research uses a normative juridical approach with qualitative analysis through two case studies: industrial waste pollution from a sugar factory in Jombang and the Lapindo mudflow case in Sidoarjo. The findings show that although Indonesia has a comprehensive legal framework, the effectiveness of law enforcement remains low. Weak administrative supervision, the minimal application of criminal sanctions against offenders, and the lack of alignment with the interests of pollution victims are major challenges. Therefore, strengthening the environmental law system—both in terms of regulation and implementation—is urgently needed to provide real protection for the environment and the community.

Keywords: Soil Pollution, Environmental Law, Industrial Waste, UU PPLH

Abstrak

Pencemaran tanah merupakan salah satu bentuk kerusakan lingkungan dengan dampak yang serius terhadap ekosistem serta kesehatan manusia di sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai pencemaran tanah serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Analisis berfokus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap dua studi kasus yakni pencemaran limbah industri gula di Jombang dan kasus Lumpur Lapindo di Sidoarjo. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang komprehensif, efektivitas penegakan hukumnya masih rendah. Lemahnya pengawasan administratif, minimnya penerapan sanksi pidana terhadap pelaku, serta kurangnya keberpihakan terhadap korban pencemaran menjadi sebuah tantangan utama. Maka dari itu, sangat diperlukan penguatan sistem hukum lingkungan, baik dari segi regulasi maupun segi implementasi nya. Hal tersebut dilakukan agar mampu memberikan perlindungan nyata bagi lingkungan dan masyarakat.

Kata Kunci: Pencemaran Tanah, Hukum Lingkungan, Limbah Industri, UU PPLH

I. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup menjadi salah satu topik yang sering kali diperbincangkan di dunia terutama di Indonesia. Lingkungan hidup merupakan salah satu pemberian Tuhan yang diberikan secara mutlak untuk semua makhluk hidup di dunia. Sesuatu terpenting bagi manusia yaitu lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU No.32 Tahun 2009, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Maka dari itu, sangat diperlukan untuk manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup demi kesejahteraan umat dan makhluk

hidup lainnya. Adanya kelangsungan hidup kesejahteraan manusia itu tergantung dari lingkungan hidup sendiri. Manusia secara lahiriah diciptakan oleh Allah SWT untuk mempunyai sifat kebaikan dan keburukan. Sangat penting bagi manusia untuk menanamkan sifat kebaikan untuk lingkungan hidup, dimana orang yang beriman tidak akan melakukan pengerusakan terhadap hal yang Allah ciptakan.¹

Dalam ruang lingkup lingkungan hidup, seringkali terjadi peristiwa yang tidak diinginkan seperti tanah yang kurang subur akibat pengaruh limbah industri, tanah kering karena pengaruh dari adanya global warming, serta sungai dan dasar sungai yang sudah terkontaminasi limbah domestik dan industri. Peristiwa tersebut tentu terjadi karena kelalaian dari manusia itu sendiri. Sangat tidak baik bagi manusia yang setiap hari nya hidup berdampingan dengan lingkungan hidup melakukan tindakan yang merupakan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan berdasarkan UU No. 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab I Pasal 4 Ayat (14) memberikan pernyataan bahwa pencemaran lingkungan merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran lingkungan tentu merupakan pengaruh negatif terhadap kondisi lingkungan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri serta sudah berlangsung dengan sangat lama. Terdapat 3 bentuk dari pencemaran lingkungan yakni salah satu nya adalah pencemaran tanah.

Pencemaran tanah merupakan salah satu bentuk pencemaran lingkungan yang berdampak serius terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Diketahui juga bahwa sumber makanan manusia banyak yang berasal dari permukaan tanah, meskipun sumber makanan ada yang terdapat di dalam air. Tanah tentunya merupakan bagian penting dalam kehidupan lingkungan sekitar, seperti menumbuhkan tanaman, menyerap air, serta menjadi tempat tinggal organisme. Namun perlu diketahui, saat ini sudah banyak aktivitas manusia dalam per-industrian menggunakan zat atau bahan kimia beracun dan berbahaya yang memberikan potensi mempercepat degradasi dalam kualitas tanah sekitar.² Dampak pencemaran tanah tersebut sering kali kekurangan dalam perhatian dan penanganan pemerintah. Berbeda dengan pencemaran udara dan air, yang cepat dalam penanganannya.

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan, pemerintah Indonesia memberikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU tersebut memberikan hak dan kewajiban bagi setiap warga dalam menjaga kelestarian lingkungan. Namun implementasi dari ketentuan hukum tersebut dalam pencemaran tanah seringkali ditemui dengan berbagai hambatan yakni seperti, lemahnya pengawasan dan belum teroptimalkan dalam pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku. Maka dari itu, dengan adanya hambatan tersebut, diperlukan analisis yuridis untuk memahami sejauh mana pengaturan dalam UU No. 32 Tahun 2009 mampu menjawab persoalan tersebut dan bagaimana efektivitas dalam praktiknya.

Dengan melihat hal tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana ketentuan hukum yang berlaku tersebut dapat mengatur pencemaran tanah dalam UU No. 32 Tahun 2009, sejauh mana tanggung jawab hukum tersebut dapat

¹Muhammad Rio Sanjaya, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan di Provinsi Riau*, Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, Vol. 2 No. 1, (2024), hlm. 27

²Nurul Isna Ramadhan, *Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan di Indonesia: Studi Pencemaran Tanah di Brebes*, Journal of Multidisciplinary Studies, Vol 9 No 2 (2018), hlm. 96

diterapkan terhadap pelaku tindak pencemaran, serta bagaimana efektivitas penegakan hukum tersebut dalam praktik di Indonesia. Dengan melalui pendekatan yuridis normatif, penulis berupaya untuk menjelaskan dan menganalisis isu-isu tersebut dalam kerangka hukum lingkungan nasional.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang tertulis sebagai dasar analisis terhadap isu hukum yang dibahas. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu fokus untuk memahami norma-norma hukum yang mengatur pencemaran tanah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terkhusus dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sumber data menggunakan analisis yang bersifat kualitatif dengan data yang dihasilkan dari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hidup serta dihasilkan berupa data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan rujukan akademik lainnya.

III. PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Mengenai Pencemaran Tanah dalam UU No.32 Tahun 2009

Pencemaran Tanah merupakan salah satu bentuk dari pencemaran lingkungan yang disebabkan karena adanya penambahan zat beracun dan berbahaya yang dapat memberikan dampak secara berkelanjutan. Menurut Suwari (2021), pencemaran tanah terjadi karena terdapat benda asing yang ditambahkan di suatu areal lahan yang akan menyebabkan kualitas tanah menurun serta membahayakan makhluk hidup yang berada dan memanfaatkan dalam tanah tersebut.³ Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (14) UU No. 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan hidup menjadi menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berjalan dan berfungsi seperti semestinya.⁴ Meskipun definisi tersebut tidak menyebutkan secara rinci mengenai pencemaran tanah, isi dari perihal tersebut mencakup seluruh komponen lingkungan yang termasuk tanah.

Di Indonesia, pengaturan hukum mengenai pencemaran tanah secara umum tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Undang-undang tersebut menjadi sebuah landasan utama dalam upaya preventif dan represif terhadap segala bentuk pencemaran lingkungan termasuk tanah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) merupakan pengganti dari UU No. 23 Tahun 1997 yang memberikan dampak besar dalam pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), secara filosofis memberikan arti penting dalam memandang dan menghargai hak-hak asasi berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara⁵

³Suwari Akhmaddhian & Peny Hanipah, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Tanah Akibat Limbah Industri, Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol 12 No 2 (2021), hlm. 194

⁴ Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 140

⁵

Secara normatif, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat prinsip-prinsip penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu prinsip kehati-hatian, prinsip tanggung jawab yang mutlak, prinsip polluter pays, serta prinsip pembangunan berkelanjutan.⁶ Prinsip-prinsip tersebut menjadi sebuah dasar dalam menentukan tanggung jawab pelaku pencemaran, baik secara pidana, perdata, maupun administratif.

Pasal 69 Ayat (1)A dalam UU PPLH memberi penegasan bahwa setiap warga dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan terhadap lingkungan hidup.⁷ Dalam Pasal 65 Ayat (1) juga menyatakan bahwa setiap warga berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berkewajiban untuk melindungi dan mengelola secara berkelanjutan.⁸ Dengan adanya hal tersebut, pencemaran tanah merupakan bentuk pelanggaran hak asasi lingkungan serta secara hukum, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban melalui jalur perdata, pidana, maupun pidana.

Dengan adanya landasan-landasan hukum tersebut, negara telah memberikan kerangka-kerangka hukum yang cukup ketat dan progresif dalam mencegah dan menangani pencemaran tanah. Tetapi implementasi dari kerangka hukum tersebut dalam ruang lingkup masyarakat masih mengalami berbagai hambatan yakni lemahnya pengawasan, kurang nya data lingkungan, dan rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap risiko pencemaran tanah. Maka dari itu, diperlukan sebuah cara untuk mewujudkan keadilan yang ekologis di tengah ancaman kerusakan lingkungan yang setiap hari nya semakin berkembang.

B. Tanggung Jawab Hukum terhadap Pelaku Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah saat ini tidak hanya menjadi isu terhadap lingkungan hidup, melainkan menyangkut pada permasalahan hukum, terutama mengenai tanggung jawab pelaku terhadap kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan. Dalam pandangan hukum lingkungan di Indonesia, tanggung jawab tersebut telah diatur ke dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang mengatur bentuk-bentuk pertanggung jawaban mengenai administratif, perdata serta pidana.⁹

Secara administratif, Pasal 76 UU PPLH menyebutkan bahwa sanksi diberikan dalam bentuk teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, serta pencabutan izin lingkungan. Sanksi tersebut diupayakan agar pelaku segera melakukan pemulihan terhadap fungsi dari lingkungan hidup.¹⁰ Dalam Pasal 79 UU PPLH disebutkan bahwa dalam penggunaan sanksi pembekuan dan pencabutan lingkungan dilakukan sebagaimana Pasal 76 Ayat (2) huruf c dan d dilakukan apabila penanggung jawab usaha tersebut tidak menerima sanksi berupa paksaan pemerintah.¹¹ Paksaan pemerintah tersebut dalam Pasal 80 UU PPLH disebutkan berupa penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi,

⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara RI Tahun 2009

⁷ Ibid., Pasal 69 Ayat (1) A

⁸ Ibid., Pasal 65 Ayat (1)

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

¹⁰ Ibid., Pasal 76

¹¹ Ibid., Pasal 79

penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, adanya pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara seluruh kegiatan, serta tindakan lain yang mempunyai tujuan sebagai pemulihan fungsi dari lingkungan hidup.¹²

Sedangkan menurut aspek perdata, tanggung jawab terhadap pelaku pencemaran bersifat tanggung jawab mutlak (strict liability) sebagaimana diatur dalam Pasal 88. Dalam prinsip tersebut, pelaku pencemaran tanah akan dimintai pertanggungjawaban dengan tanpa membuktikan unsur kesalahan.¹³ Hal tersebut tentunya untuk mengingat pencemaran tanah yang sering kali susah untuk dilacak langsung.

Sementara itu dalam tanggung jawab pidana ditegaskan dalam Pasal 98 hingga Pasal 103 UU PPLH, yakni mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang sengaja atau lalai dalam pencemaran lingkungan. Pelaku akan dikenakan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun serta paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak yakni Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ditegaskan juga apabila tindakan pencemaran tersebut membuat orang atau dapat membahayakan kesehatan warga sekitar, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun serta paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit yakni Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) serta paling banyak yakni Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Dalam Pasal 98 menegaskan bahwa jika terdapat warga yang terkena luka berat atau sampai meninggal maka akan dijatuhi pidana penjara paling singkat 5 (lima tahun) serta paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) serta paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).¹⁴ Dijelaskan juga dalam Pasal 116 bahwa pelaku yang terkena tindak pidana tidak hanya yang lalai dalam menjaga lingkungan tersebut, korporasi juga akan mendapatkan sanksi pidana.¹⁵

Dalam pembahasan tersebut, Ardison Ari (2019) menyatakan pendapat bahwa dumping limbah B3 ke tanah merupakan salah satu bentuk dari pencemaran tanah yang serius telah diatur secara tegas ke dalam Pasal 60 UU PPLH, dengan mendapati ancaman pidana maksimal 3(tiga) tahun penjara dan denda sekitar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar).¹⁶ Ditegaskan juga bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku kepada pelaku secara perorangan, tetapi juga kepada korporasi dan penjabat yang bertanggungjawab didalamnya.¹⁷

Namun, saat ini efektivitas dari penegakan hukum atas terjadinya pencemaran tanah masih sangat lah rendah. Berdasarkan hasil penelitian Giffari dan Rosnawati (2024), dari total 93 putusan pencemaran lingkungan di Jawa Timur antara 2010 hingga 2022, sebagian besar masih terbatas akan sanksi administratif atau denda ringan.¹⁸ Dengan adanya hal tersebut

¹²Ibid., Pasal 80

¹³Ibid., Pasal 88

¹⁴Ibid., Pasal 98-103

¹⁵Ibid., Pasal 116

¹⁶Ardison Ari, *Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10 No. 1 (2019), hlm. 120

¹⁷Ibid., hlm. 124

¹⁸Muhammad Giffari, S & Emy Rosnawati, *Analisis Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan*, Indonesian Journal of Law and Justice, Vol. 2 No. 1 (2024), hlm. 4-5, <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/3081>

menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia saat ini masih sangat lemah, baik dalam aspek teknis penyidikan, penuntutan, maupun dalam keberanian menjerat pelaku dari kalangan industri yang besar.

Berbagai hambatan dalam implementasi hukum saat ini, seperti kurangnya bukti secara ilmiah, tenaga penyidik lingkungan yang kurang terpenuhi, dan tidak ada ketegasan oleh aparat hukum, hal tersebut menjadi faktor utama kurangnya efektifitasnya dalam pemberian sanksi pada pelaku pencemaran tanah. Maka dari itu, sangat diperlukan pembaharuan kebijakan serta penguatan dalam kelembagaan agar prinsip-prinsip pada hukum lingkungan dapat benar-benar dilaksanakan secara maksimal dan berkeadilan.

C. Studi Kasus Pencemaran Tanah oleh Industri Gula di Jombang

Sungai merupakan aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir (Joko 1992). Dalam beberapa kasus, sebuah sungai pasti akan mengalir lalu meresap ke dalam tanah sebelum menemukan jalan penampungan lainnya. Sungai mempunyai beberapa bagian yakni bermula dari mata air setelah itu mengalir ke anak sungai. Beberapa anak sungai akan bergabung dengan membentuk sungai utama. Adanya aktivitas di daerah aliran sungai merupakan suatu hal yang sudah merubah bentuk ekosistem, misal perubahan bentuk lahan disekitar.

Sungai merupakan sumber air yang mempunyai fungsi sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar. Air dalam sungai tersebut mempunyai peran penting dalam kehidupan yang fungsi tidak dapat digantikan dengan zat atau benda lainnya (Junctoko 2005).¹⁹

Kabupaten Jombang merupakan salah satu wilayah yang mempunyai sejumlah aliran sungai yang membentang dekat di sekitar kawasan Industri dan pemukiman penduduk. Rata – rata aliran sungai di kabupaten Jombang terkena limbah dari Pabrik Gula Jombang yang dialirkan ke sungai Gude Ploso dan Ngotok. Limbah cair yang dihasilkan melalui penggilingan tebu tersebut sudah mencemari lingkungan sekitar, bau sekitar sungai dan sungai yang tidak sedap, serta merusak kualitas air dan tanah disekitar sungai.²⁰

Melihat aliran sungai di Jombang sudah terkena limbah Industri, hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan kualitas air dan tanah yang tentunya akan berdampak pada kehidupan masyarakat disekitar aliran sungai. Masyarakat yang tinggal disekitar aliran sungai sering menggunakan sungai tersebut untuk mengairi ladang pertanian. Dengan terjadi pencemaran tersebut, masyarakat mengeluhkan badan yang gatal-gatal karena air sungai dan bau yang tak sedap.

Dengan terjadinya pencemaran sungai dan kurang pengawasan dari pemerintah terhadap limbah perusahaan tersebut. Perusahaan banyak yang melalaikan dengan melewati tahap atau proses yang seharusnya dilakukan selama pengolahan limbah sebelum memenuhi syarat untuk dibuang ke aliran sungai. Hal tersebut dilakukan karena dianggap tidak ada yang mengawasi. Sesuai dengan aturan tentang pembuangan limbah dalam Pasal 60 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang tertulis setiap orang dilarang untuk melakukan dumping

¹⁹Ade Prasetyo Aston & Hananto Widodo, *Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Pembuangan Limbah Cair Pabrik Gula Djombang Baru Kabupaten Jombang*, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, hlm.2

²⁰Tahmadur Jahro Fajariyyah, *Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Lingkungan Dampak Limbah Pabrik Gula oleh DLH Jombang Menurut PP No. 22 Tahun 2021*. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 3 No. 12 (2024), hlm. 3-5

limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Sehingga perlu untuk dilakukan perlindungan dan pengawasan lingkungan hidup secara benar oleh pemerintah dan masyarakat.²¹

Dalam penegakan hukum lingkungan, pengawasan terhadap aktivitas pembuangan limbah oleh industri tersebut seharusnya dilakukan secara ketat dan berkelanjutan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang. Upaya yang dapat dilakukan DLH yakni mencakup pemantauan langsung ke lokasi sungai yang tercemar, pengevaluasian terhadap standar baku mutu limbah (BMAL), serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak lanjut pelanggaran. Tetapi dalam implementasinya, pelaksanaan untuk pengendalian lingkungan tersebut belum efektif dan efisien.²²

Beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya pengendalian pencemaran yakni keterbatasan anggaran operasional, kurang dalam pengawasan, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat serta pelaku industri. Menurut Jurnal Tamahdur Jahro Fajariyyah (2024), DLH Jombang mengakui bahwa pengujian terhadap kualitas air terakhir dilakukan pada tahun 2019, dengan melalui bantuan dari Dinas Provinsi karena keterbatasan alat dan biaya. Dan untuk saat ini, berdasarkan DLH Jombang dari artikel Radar Jombang (2021), DLH telah melakukan pengujian kembali terhadap sampel air dari saluran sungai yang tercemar limbah industri, termasuk limbah industri pabrik gula. Hasil menunjukkan bahwa kondisi kualitas air belum melampaui batas wajar, tetapi pengujian lanjutan terhadap pabrik gula sudah direncanakan.²³

Sanksi terhadap pelaku pencemaran yang terjadi oleh Pabrik Gula Djombang Baru tidak dijatuhkan secara tegas. Hal tersebut membuat efek jera terhadap pelanggar masihlah minim. Meskipun terdapat surat teguran, pembekuan izin serta tindakan repressif masih tidak ada, hal tersebut menyebabkan praktik pembuangan limbah masih terus berlangsung.²⁴ Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan rangkaian hukum bagi pemerintah untuk bertindak.²⁵ Namun penelitian yang dijalankan oleh Tamahdur Jahro Fajariyyah (2021), menunjukkan bahwa peraturan tersebut belum optimal, karena DLH mengedepankan responsif daripada preventif.

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa sistem pengawasan dan penegakan hukum oleh tingkat daerah masih tergolong lemah. Jika masih tergolong lemah, kasus tersebut akan berlangsung secara sistematis dengan menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan terutama dalam tanah. Maka dari itu, penegakan hukum administratif perlu untuk ditingkatkan agar pelaku industri tidak hanya diberikan peringatan saja, tetapi dikenakan sanksi nyata jika terbukti melanggar ketentuan.

D. Studi Kasus Pemandang: Pencemaran Tanah oleh Lumpur Lapindo di Sidoarjo

Kasus pencemaran tanah oleh lumpur Lapindo terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Lumpur Lapindo tersebut merupakan salah satu bencana ekologis terbesar di Indonesia dan telah menjadi pemandangan dalam bidang hukum. Menurut Navaratu Annisa, Dkk, lumpur lapindo terjadi pada tanggal 29 Mei 2006 karena insiden kebocoran dalam pengeboran gas bumi hingga saat ini lumpur panas tersebut masih terus berlangsung. Dalam penelitiannya, juga menjelaskan bahwa semburan

²¹Ibid., hlm. 2

²²Tamahdur Jahro Fajariyyah, *ibid.*, hlm. 6-8

²³Ibid., hlm. 9-10

²⁴Ibid., hlm. 11-13

²⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

lumpur panas terjadi akibat kelalaian dari PT Lapindo Brantas. PT Lapindo diduga menjalankan prosedur pengeboran dengan tidak mematuhi prosedur operasi baku yang diterapkan di Industri perminyakan. PT Lapindo juga diduga secara sengaja menekan biaya operasional dengan tidak memakai alat pelindung.²⁶

Lumpur Lapindo tentunya sangat berdampak pada lingkungan, seperti merugikan tanah, udara, serta manusia. Pencemaran lingkungan yang terjadi pada area lahan perkebunan dan pertanian, menyebabkan terjadinya gagal panen. Dampak lain yakni pemukiman penduduk tenggelam karena semakin meluapnya lumpur Lapindo. Tidak hanya pemukiman penduduk, lahan pertanian, tambak ikan, jalan, bangunan, semuanya sudah terkontaminasi dan tenggelam karena lumpur Lapindo.²⁷

Permasalahan terjadi nya lumpur Lapindo saat ini masih belum memiliki tindak serius dalam penegakkan hukum lingkungan. Terdapat 42 ahli menyatakan bahwa lumpur lapindo bukan lah bencana alam, melainkan murni kesalahan dari PT.²⁸ Lapindo. Namun, menurut Navaratu Annisa, D, dkk, PT. Lapindo yang seharusnya bertanggung jawab dalam peristiwa lumpur lapindo, tidak terbukti melakukan kesalahan hukum. Kasus lumpur lapindo tersebut diakui sebagai bencana alam, bukan sebagai kesalahan proses tangan manusia.

Dalam tindak pidana, kasus tersebut sudah seharusnya diberi tindak pertanggung jawaban penuh terhadap perusahaan. Dijelaskan dalam Pasal 13 Ayat (3) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) bahwa perusahaan yang diduga merusak lingkungan harus bertanggungjawab atas perusakan lingkungan tersebut. Berdasarkan Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) juga menegaskan bahwa badan usaha dapat dikenakan sanksi pidana. Meskipun sudah terdapat Pasal-Pasal yang membuktikan penanggungjawaban penuh, pemerintah masih lalai dalam memanfaatkan Pasal dalam Undang-Undang tersebut. Dengan pemerintah tidak tegas dalam minta pertanggung jawaban, PT Lapindo sampai sekarang tidak sepenuhnya bertanggungjawab apa yang sudah dilakukan.

Kasus lumpur lapindo saat ini telah dinyatakan oleh Mahkamah Agung sebagai bencana alam. Dalam sidang, Dewan Perwakilan Rakyat juga ber sependapat dengan keputusan Mahkamah Agung. Dengan keputusan tersebut, tidak ada individu PT Lapindo dikenakan tindak pidana. Hal tersebut menjadi lebih buruk dengan adanya keputusan pengadilan yang membebaskan PT Lapindo. Jika hal tersebut terus-menerus dilakukan, disaat mendapati peristiwa yang sama, maka lingkungan hidup, manusia dan makhluk hidup jauh dari kata aman.²⁹

E. Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia memiliki dasar normatif yang kuat melalui UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) serta muncul nya peraturan seperti PP No. 22 Tahun 2021.

²⁶Navaratu Annisa Dewi & Ikhwan Aulia Fatahillah, *Analisis Yuridis Kasus Lumpur Lapindo dalam Perspektif Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 4 (2024), hlm. 2

²⁷Ibid., hlm. 2

²⁸Erva Yunita & Irwan Triadi, *Tindak Pidana dalam Kasus Lumpur Lapindo (Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)*, Amandemen, Vol. 13 No. 1 (2024), hlm. 95

²⁹Navaratu Annisa Dewi & Ikhwan Aulia Fatahillah., *Ibid.*, hlm 3

Dasar normatif tersebut dalam implementasi nya sering kali belum berjalan secara efektif, terutama dalam kasus pencemaran tanah oleh aktivitas industri dan korporasi.

Ke efektifitas an dalam penegakan hukum lingkungan yakni dapat diukur dalam berbagai aspek, seperti sejauh mana norma hukum tersebut dijalankan oleh aparat penegak hukum, bagaimana keterlibatan lembaga pengawasan seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta keberhasilan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku pencemaran tanah. Berdasarkan studi kasus oleh limbah Industri gula di Jombang, diketahui bahwa DLH Kabupaten Jombang belum optimal dalam menjalankan pengawasan dan sanksi administratif. Hingga tahun 2024, pengujian kualitas air limbah terakhir dilakukan pada 2019, dan tidak ditemukan tindak lanjut hukum yang tepat terhadap pelanggaran standar baku mutu lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih bersifat reaktif dan administratif.³⁰

Kasus serupa terdapat dalam kasus Lumpur Lapindo di Sidoarjo, meskipun kasus tersebut sudah sangat lama dengan menimbulkan kerusakan lingkungan yang bersifat besar, penegakan hukum pidana sampai saat ini terhadap PT. Lapindo masih belum dilakukan secara optimal. Meskipun dalam Pasal 116 UU PPLH sudah dijelaskan secara tegas untuk memungkinkan penjatuhan pidana terhadap korporasi, namun hal tersebut tidak ditemukan keputusan pidana terhadap perusahaan tersebut.³¹

Terdapat pula hambatan struktural dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan. Dengan keterbatasan dalam sumber daya pada DLH daerah, kurangnya pengawasan dalam lintas sektor, serta minimnya pemberitahuan antara aparat penyidik serta jasa membuat proses hukum tersebut berjalan lambat. Menurut Giffari dan Rosnawati (2024), dari 93 putusan pengadilan terkait pencemaran lingkungan di Jawa Timur antara 2010 – 2022, kebanyakan hanya berupa sanksi ringan atau administratif, dan sangat jarang untuk menyentuh pelaku korporasi tersebut.³²

Hambatan lain yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum yaitu minimnya partisipasi dari masyarakat sekitar. Gugatan warga terhadap pelaku pencemaran saat ini masih terbatas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat merasa memiliki keterbatasan akses hukum serta takut terhadap konflik sosial. Padahal, gugatan tersebut sangat diharapkan agar pencemaran lingkungan sedikit demi sedikit berkurang. Telah disebutkan pada Pasal 66 UU PPLH telah memberikan hak bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tanpa takut di diskriminasi.

Dapat disimpulkan, analisis terhadap perbandingan studi kasus menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mempunyai perangkat hukum yang cukup tegas, lengkap dalam bidang lingkungan, efektifitas penegakan hukum tersebut masih lemah, terutama ketika brehadapan dengan industri besar. Solusi penting nya yaitu diperlukan pembaharuan sistem hukum lingkungan yang tentunya tidak hanya menfokuskan pada regulasi, tetapi juga pada penguatan kelembagaan, keberanian politik, dan serta askes keadilan bagi masyarakat terdampak.

IV. SIMPULAN

³⁰Tamahdur Jahro Fajariyyah, Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Lingkungan Dampak Limbah Pabrik Gula oleh DLH Jombang Menurut PP No. 22 Tahun 2021, *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 3 No. 12 (2024), hlm. 9-10

³¹Erva Yunita & Irwan Triadi, tindak Pidana dalam Kasus Lumpur Lapindo, *Amandemen*, Vol. 13 No. 1 (2024), hlm. 94

³²Muhammad Giffari Soamole & Emy Rosnawati, Analisis Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan, *Indonesia Journal of Law and Justice*, Vol. 2 No. 1 (2024), hlm. 4-5

Pencemaran tanah merupakan salah satu bentuk perusakan lingkungan yang mempunyai dampak serius terhadap keberlanjutan ekosistem dan kehidupan manusia. Berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia, terkhusus dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, segala bentuk pencemaran terhadap lingkungan yang termasuk pencemaran tanah, telah diatur dan dikenai sanksi melalui instrumen hukum administratif, perdata, serta pidana.

Untuk efektivitas penegakan hukum terhadap pencemaran tanah saat ini masih menghadapi berbagai hambatan. Dari studi kasus Limbah Industri Gula di Jombang, terlihat bahwa pengawasan yang dilakukan DLH Kabupaten Jombang masih belum maksimal, dengan minim nya penindakan hukum secara tegas terhadap pelaku pencemaran, serta keterbatasan dalam pengujian kualitas limbah secara rutin.

Sedangkan, dalam Studi Kasus Lumpur Lapindo di Sidoarjo memperlihatkan bahwa pada tingkat nasional, penegakan hukum terhadap korporasi besar masih lemah. Meskipun pencemaran tanah akibat semburan lumpur lapindo tergolong sistematis serta berdampak luas, tidak terdapat proses hukum pidana yang tegas terhadap pelaku.

Dapat disimpulkan bahwa, penegakan hukum lingkungan di Indonesia saat ini masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya keberanian dalam menindak pelaku, minimnya kapasitas lembaga pengawasan, serta kurang keterlibatan masyarakat dalam menindak lanjut masalah pencemaran lingkungan. Maka dari itu, dibutuhkan tenaga untuk penguatan kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia di bidang pengawasan lingkungan, serta komitmen politik yang kuat untuk menjadikan hukum lingkungan sebagai instrumen keadilan ekologis yang nyata serta dapat dirasakan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140
- Ari, Ardison. (2019) “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1): 118-127
- Safarulloh, Abdus Salam. (2022) “Analisis Kebijakan Pabrik Gula Candi Baru Terhadap Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Gula (Studi Kasus di Kelurahan Candi Kecamatan Candi Kota Sidoarjo).” *Jurnal Legisla*, 13(2): 99-112
- Aston, Ade Prasetyo, dan Hananto Widodo. “Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Pembuangan Limbah Cair Pabrik Gula Djombang Baru Kabupaten Jombang.” *Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (Universitas Negeri Surabaya)*
- Sompotan, Dalen Dompas & Janes Sinaga. (2022) “Pencegahan Pencemaran Lingkungan”. *Jurnal Sains, Teknologi dan Kesehatan* 1(1) : 1-10
- Hakim, Dani Amran. (2015). “Politik Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2): 114-132

- Yunita, Erva & Irwan triadi. (2024). "Tindak Pidana Dalam Kasus Lumpur Lapindo (Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup)." *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3): 92-102
- Sabardi, Lalu. (2014). "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Yustisia*, 3(1): 67-79
- Sanjaya, Muhammad Rio. (2024). "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan di Provinsi Riau." *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(1): 26-35
- Soamole, Muhammad Giffari & Emy Rosnawati. (2024). "Analisis Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan." *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1): 1-9
- Devi, Navaratu Annisa & Ikhwan Aulia Fatahillah. (2024). "Analisis Yuridis Kasus Lumpur Lapindo dalam Perspektif Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(4): Prefix doi.org/10.3783/causa/v2i9/2461
- Rachmat, N. A. (2022). Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53737>
- Suryani, Nilma. (2016). "Penegakan Hukum Pidana Lumpur Lapindo Masih Jauh dari Harapan." *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1): 75-83
- Ramadhan, N. I. (2018). "Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan di Indonesia: Studi Pencemaran Tanah di Brebes." *Journal of Multidisciplinary Studies*, 9(2): 96-102
- Fajariyyah, T. J., Bambang, K., Supri, H. (2024) "Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Lingkungan Dampak Limbah Pabrik Gula oleh DLH Jombang Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(12)
- Akhamaddhian, S., Peny, H. (2021). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Tanah Akibat Limbah Industri." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 12(2): 192-200

REFERENSI

- [1] S. M. Metev and V. P. Veiko, *Laser Assisted Microtechnology*, 2nd ed., R. M. Osgood, Jr., Ed. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 1998.
- [2] J. Breckling, Ed., *The Analysis of Directional Time Series: Applications to Wind Speed and Direction*, ser. Lecture Notes in Statistics. Berlin, Germany: Springer, 1989, vol. 61.
- [3] S. Zhang, C. Zhu, J. K. O. Sin, and P. K. T. Mok, "A novel ultrathin elevated channel low-temperature poly-Si TFT," *IEEE Electron Device Lett.*, vol. 20, pp. 569–571, Nov. 1999.
- [4] M. Wegmuller, J. P. von der Weid, P. Oberson, and N. Gisin, "High resolution fiber distributed measurements with coherent OFDR," in *Proc. ECOC'00*, 2000, paper 11.3.4, p. 109.
- [5] R. E. Sorace, V. S. Reinhardt, and S. A. Vaughn, "High-speed digital-to-RF converter," U.S. Patent 5 668 842, Sept. 16, 1997.
- [6] (2002) The IEEE website. [Online]. Available: <http://www.ieee.org/>
- [7] M. Shell. (2002) IEEEtran homepage on CTAN. [Online]. Available: <http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/supported/IEEEtran/>
- [8] *FLEXChip Signal Processor (MC68175/D)*, Motorola, 1996.
- [9] "PDCA12-70 data sheet," Opto Speed SA, Mezzovico, Switzerland.
- [10] A. Karnik, "Performance of TCP congestion control with rate feedback: TCP/ABR and rate adaptive TCP/IP," M. Eng. thesis, Indian Institute of Science, Bangalore, India, Jan. 1999.
- [11] J. Padhye, V. Firoiu, and D. Towsley, "A stochastic model of TCP Reno congestion avoidance and control," Univ. of Massachusetts, Amherst, MA, CMPSI Tech. Rep. 99-02, 1999.
- [12] *Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specification*, IEEE Std. 802.11, 1997.